

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series
Vol.XVI.Book.I-IV

January - December 2024

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XVI. Book. I-IV

January-December

2024

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

ISSN 0975-4067

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14576256>

Journal of Sanskrit Research Foundation

A Peer-Reviewed Research Journal

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.sasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
Fractions or kalāsavarṇa - Concepts in the Gaṇitasārasaṅgraha (G.S.S) of Mahāvira	Dr. P.M.Mini 7
Vrikshayurveda Literature- A Review	Dr. K.Murali 12
Existence Of Mind and its Function: Śrī Śankara's Perspective	Dr. V Vasanthakumari 23
Regional Peculiarities in Prakriyāsarvasva	Dr. Yamuna.K 30
Parāstotra - Edition and Study	Dr. J.P. Prajith 37
Alienation through Exile: A Critical Introspection into John Dos Passos' Nineteen Nineteen	Dr. Sanil T. Sunny 44
The Evolution of Indian Sculptural Art: Interaction with Western Styles and Development of Modernism	Dr. T.G Jyothilal 49
Scope of Sanskrit Studies in the Kerala Context	Dr. Shylaja S 55
Desamangalam Srikantha Variar - A Versatile Scholar	Dr.V.P.Udayakumar 67
A Comprehensive Review of Adharaneeya and Dharaneeya Vega	Dr. H.A.Anu, Dr. Haritha Chandran, Dr. Haroon Irshad, Dr. Leena P.Nair 72
A Significant Emphasis on Charakokta Chaturvidha Pariksha	Dr.Kesavan.V G, Dr.Haroon Irshad, Dr.Leena P.Nair, Dr. Haritha Chandran 84
Concept Of Manas- A Glimpse from Yoga Darsana	Dr. Anu Gopal, Dr. Haritha Chandran, Dr. Leena P Nair, Dr. Haroon Irshad 96
Women Life in Royal Harem- A Study Based on Nāṭyaśāstra And Mālavikāgnimitra	Dr. Ajitha T S 106
Effective Strategies For Implementing The Integrated Teacher Education Programme Under NEP- 2020	Prof. K.K. Harshkumar, Dr. Anand Rautmale 113
“Pancha Mahabhuta in Ayurveda: Understanding and Practical Applications”	Dr. Aswiny Sreekumar.T 121
“Dynamic Portrayals of Women in Amarushatak: Unravelling Love, Creation, Destruction, Submission, and Dominance”	Dr. Preeti R. Pujara 135
Literary Representation of the Ashtamudi Lake sketched through Poetic Imagery: An Exploration based on Selected Poems in Malayalam	Jayalekshmi J 145
Reviving Classical Narratives: Exploring the Cultural, Linguistic, and Literary Significance of Sanskrit Literature in Contemporary Contexts	Dr. Yeshpal, 155
Vedic Thought on Nakshatra Science	Dr. Kanta 172
Vedāntic Reflections in Kālidāsa's Literature: A Journey through Ancient Wisdom	Dr. K. K. Abdul Majeed 179
The Transformative Power of Yogic Meditation: Insights from the Isha Upanishad	Dev Prakash Gujela, Neha Gujela 188
Sanskrit: The Language of Innovation in Ancient Indian Knowledge Systems.	Dr. Abdul Rasheed K. 197
The Role of Vedānta as a Mediator between Science and Religion	Dr. Abdulla Sha R., Dr. Midhun P., 207

Concept of Guṇa in Bhagavad Gīta	Dr. Shyji K.K.	212
Pancatantram's perspective of accepting an 'hors de combat'	Kasthuri P. K.	217
Integral Yoga of Sri Aurobindo	Remya.S	223
The Historical Aspects Of 'Translation' (Anuvādam) - An Overview	Dr. Sajeesh C S	227
The Malayali Diaspora in the US: A close reading of Mira Jacob	Nirupama Suneetha	235
From Elancon To Kollam: The Transformation of A Port City	Gowri S Panicker	242
Influence of Nārayanīya on Kṛṣṇagīti	Dr Jayanisha K	255
Subverting Ableist Binaries: An Analysis of the Confluence of Disability Studies and Blue Humanities in Toni Crowther's From Wheelchair to Water	Sneha Jacob	263
Connecting the Concept of 'Avatar' to the Concept of Consciousness in Upanishads	Venugopalan P.M	269
Extraction of historicity from Sanskrit literature	Soorya A.P	281
चिन्सुखेन प्रतिपादितं अविद्यालक्षणम्	डॉ. सन्तोष सि. आर्	285
सामाजिकसमस्यापरिहारे भरतीयज्ञानपरम्परान्तर्गतस्य योगशास्त्रस्य स्थानम्	डा. श्रीजित् टि.जि	289
पतञ्जलिकालीनः लोकव्यवहारः-महाभाष्याधारेण एकमनुशीलनम्	डा.रूपा. वि	293
मानवीयमूल्यबोधोत्तरणे मूच्छकटिकम्	ड.मृत्युञ्जयमण्डलः परेशकैवर्त्यः	299
रघुवंशमहाकाव्ये रसतत्त्वसमीक्षणम्	काञ्चनवारिकः	304
नारीचैतन्योद्बोधे शङ्खनादः	डॉ टुम्पा जाना	308
आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये गलज्जलिकायाः वैशिष्ट्यम्	सतीश चन्द्र दास	313
श्रीमच्छंकराचार्यकृतच्छान्दोग्योपनिषद्भाष्यस्य कतिपयशब्दवाक्यानां रूपवाक्यशब्दार्थतत्त्वनिरूपणम्	रणिता घोष	321
सदाचारो वेदाश्च ।	डा.अशोक कुमार एन्.के.	327
साम्प्रतिकसन्दर्भे अपरिग्रहः	डॉ. शुभमयपाहाडी	331
मनुसंहिता : 'ब्रह्मतत्त्व' विषयकम् एकं संक्षिप्तं मतम्	अमल कुमार कर	335
श्रीकाशीमठाधीशानां श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थानां स्तोत्रेषु छन्दांसि तथा सौन्दर्यम्	दिव्यश्री जगदीश पै बि. , & भास्कर वि भट्टः	339
सिद्धान्तग्रन्थेषु ब्राह्मणमानम्	डा. राघवेंद्रः	347
एतत्संज्ञेत्यत्र कः समासः	डा. गोपालकृष्णन् रघुः	352
मेघदूतस्य सांस्कृतिकमीमांसा	डा. सत्येन्दु शर्मा	356
जान्-म्यूर-प्रणीतस्य 'श्रीपौलचरित्रम्' इति महाकाव्यस्य संस्कृतालङ्कारशास्त्रदृष्ट्या समीक्षामिका विमृष्टिः	डा. सौम्यजित् सेनः	360
आधुनिकयुगे संस्कृतशिक्षा प्रसारार्थं विद्यासागरस्यावदानम्	डः तानिया-सिकदारः	369
तद्धितप्रत्ययेषु इत्संज्ञकवर्णाः ।	आतिरा. जि	372
अद्वैतसिद्धेः मङ्गलश्लोकस्य अप्रामाण्यशङ्कावारणम्	कार्तिक शर्मा के , ड. हरिकृष्ण शर्मा के.एन्	376
न्यायव्याकरणतन्त्रानुरोधे पदस्वरूपविवेचनम्	प्रणबेष् भट्टाचार्यः	381
पीयूषवर्षश्रीजयदेवाचार्य-श्रीकेशवमिश्रयोः मते शान्तरसविमर्शः	सत्येनशीटः	387
आलंकारिकदण्डिस्वीकृतः शब्दालङ्कारप्रपञ्चः	डॉ. शुभ्रजित् सेनः	393
लिधा एव पदशब्दस्य प्रवृत्तिः	डा. सुदीप-मण्डलः	400
About the journal		407

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14689672>

मनुसंहिता : 'ब्रह्मतत्त्व' विषयकम् एकं संक्षिप्तं मतम् अमल कुमार कर¹

प्रबन्धसारः

स्मृतिशास्त्रेषु प्रथमा भवति मनुसंहिता, न केवलं प्राथमिकरूपेण, अपि तु धर्मशास्त्रेषु मनुसंहिता प्राचीनतमा महत्त्वपूर्णा च अस्ति। भगवता मनुना विरचितेऽस्मिन् ग्रन्थे द्वादश अध्यायाः सन्ति। प्रत्येकम् अध्यायस्य पृथक् पृथक् नामकरणमपि वर्तते। पुनः एषः ग्रन्थः न केवलं मानवधर्मशास्त्ररूपेण प्रसिद्धः, अपि तु अत्र विविधदर्शनानां तत्त्वस्य तथ्यस्य च विस्तृतं वर्णनं प्राप्यते। विषयस्य सम्पूर्णाध्ययनस्य अन्तिमे अवगम्यते यत् राष्ट्रधर्मः, रीतिः, नीतिः, विचारविश्लेषणम्, वर्णाश्रमः, सामाजिकता, दार्शनिकभावना, पर्यावरणविचारः चेति विषयकः अयं सम्पूर्णः ग्रन्थः वर्तते। समुद्रे इव अस्मिन् ग्रन्थे दर्शनशास्त्रस्य यत् महत्त्वपूर्णं तत्त्वं कारणब्रह्म तत् प्रधानतत्त्वं सुन्दरतया आलोचितम्। मनुः प्रथमं सृष्टिप्रसङ्गे अवोचत् यत् प्रथमावस्थायां जगत् गहननिद्रायाम् निमज्जितम् आसीत्। युगे युगे भगवान् जीवकल्याणार्थं सदैव लीलारूपेण आविर्भूतः अभवत्। अतः जगद्विस्तारार्थं भगवान् स्वयं विनाशकरूपेण आविर्भूतवान्। स इन्द्रियज्ञानातीतः, सूक्ष्मतमः, अव्यक्तः, सर्वभूतस्वरूपः अचिन्तनीयश्च।

शब्दसङ्केतः - जीवः, जगत्, माया, कारणब्रह्म, कार्यब्रह्म

मूलम्

उपनिषदि जीवब्रह्मविषये अद्वैतवादः प्रतिष्ठितः। ब्रह्मस्वरूपेण स अनवच्छिन्नः, सर्वव्यापी, कूटस्थः, अविचलः अनन्तश्च; स एव ब्रह्म, इन्द्रः, प्रजापतिः, सर्वदेवः, पञ्चसूक्ष्मभूतः, पञ्चस्थूलभूतः, स पशुपक्षयुद्धिदादिः, स प्रज्ञानस्वरूपः (ऐतरेय-उपनिषद् - तृतीयोऽध्यायः)। पुनः अन्यत्र यः एतेषु सूक्ष्मरूपेण सर्वदा विद्यमानः, यस्य सत्तायामेव इदं परिदृश्यमानं जगत् आत्मवत् स एव सत्यभूतः, स एव आत्मा (छान्दोग्यं षष्ठप्रपाठकः दशमखण्डः)। जीवब्रह्मणोः अभेदज्ञानेन अविद्यायाः अज्ञानस्य वा नाशे साधकः ब्रह्मलाभं करोति, एषा ब्रह्मप्राप्तिरेव मोक्षः।

ब्रह्मणः उत्पत्तिः

जीवं विना भगवतः सत्त्वं कुल! एतदर्थं प्रजायाः सृष्टिकामनया ध्यानयोगेन प्रथमं जलं सृष्ट्वा तस्मिन् बीजानि उप्तवान्; ततः सहस्रकिरणसमदीप्तिमति अण्डे स्वयं सर्वलोकपितामहः ब्रह्मा जातः। सः नारायणः, यतो हि सः ब्रह्मणः प्रथमाश्रयः, 'ब्रह्मनारायणः' इति अपरनाम्नापि प्रसिद्धः। अपि च स आदिकारणभूतः, अतिसूक्ष्मभूतः, नित्यः, भावाभावोभयस्वरूपभूतः, परमात्म

1. Amal Kumar Kar is Assistant Professor at Alipurduar Mahila Mahavidyalaya, Mob: 9735645025, Mail id : kar.amalkumar@gmail.com

ना प्रथमोत्पादितत्वेन अयं पुरुषः 'ब्रह्मा' इत्यपि निर्दिश्यते(मनुसंहिता- १/११)। अव्यक्तः, नित्यः, विद्यमानाविद्यमानोभयस्वरूपः, परस्मात्मना प्रथमोत्पादितत्वेनापि 'ब्रह्मा' इत्याख्यातः। ततः तस्मिन् अण्डे संवत्सरकालं यावत् उषित्वा भगवान् स्वयमेव ध्यानबलेन अण्डं द्विधा विभज्य उपरि स्वर्गलोकम् अधः च पृथिवीलोकम्; मध्ये आकाशम्, अष्टदिशः, समुद्राख्यं शाश्वतं जलस्थानं च निर्णीतवान्। अतः ब्रह्मैव पुरुषः विविधसृष्टीनां निमित्तकारणस्वरूपः।

महदादिजगतः आविर्भावस्य मूलकारणम्

स स्वयम् आत्मना सह स्थितं मनः उद्धृत्य अविद्यमानं विद्यमानं च अहमभिमानि सर्वप्रवर्तकम् अहङ्कारतत्त्वं प्रस्फुरितवान्। ततः महत्तत्त्वं सत्त्वं रजः तमश्चेति गुणत्रयं, क्रमेण शब्दादिज्ञानेन्द्रियविषयाणां ग्राहकं पञ्चकर्मेन्द्रियं सृष्टवान्। मूर्तिसम्पादकाः एते षट् अहङ्कारः पञ्चतन्मात्राणि च सूक्ष्मावयवान् च आश्रयन्ति इति पण्डिता वदन्ति (१/१७)। उक्ताकाशादिमहाभूतसमूहः स्वस्य कर्मशक्त्या सह पञ्चतन्मात्ररूपेण किञ्च सर्वभूतानाम् उत्पत्तिकारणात् अविनाशि मनः सूक्ष्मावयवेन सह आत्ममात्रे स्थितात् ब्रह्मणः उत्पन्नः अभवत्। अतः महत्तत्त्व-अहङ्कारतत्त्व-पञ्चतन्मात्राणाम् एतेषां सप्तानाम् अनन्तकार्यक्षमपुरुषतुल्यपदार्थानां सूक्ष्मपरिणामैः अव्ययात् अविनश्वरात् ब्रह्मणः इदं विनाशशीलं जगत् उत्पन्नम् अभवत्।

जीवानां सृष्टिकर्ता

ततः आगच्छति जीवानां प्रसङ्गः। अस्य अहङ्कारस्य पञ्चतन्मात्रस्य च सूक्ष्मतावयवान् तेषां विकारेण सह योजयित्वा सर्वान् जीवान् सृष्टवान्। वेदवचनात् प्रलयात् पूर्वं कीदृशम् आसीत् तत् ज्ञात्वा तेषां पृथक् पृथक् नामानि जातीः कर्माणि च निर्दिष्टवान्। यज्ञाङ्गभूतानां देवानां साध्यनामकसूक्ष्मदेवानां जनसमूहं सनातनं यज्ञसमूहं च असृजन्। अग्निः वायुः सूर्यः इत्येतेभ्यः देवेभ्यः ब्रह्मा यज्ञं सम्पादयितुं क्रमशः ऋक्, यजुः, साम इति त्रीन् वेदान् दुग्धवान्। अस्याः प्रजासृष्टेः कृते कालविभागः, नक्षत्राणि, ग्रहाः, नद्यः, समुद्राः, पर्वताः, समभूमयः, उच्चनीचभूमयः, तपः, वाक्यं, रतिः, कामः भोगः वा, क्रोधः इत्यादयः सृष्टाः। कर्मविभागार्थं धर्मम् अधर्मं च विभज्य सर्वान् प्राणिनः धर्माधर्मयुग्मफलेन सह संबद्धवान्। तेन सर्वे यत्कार्यनिमित्तं नियुक्ताः, ते पुनः पुनः सृष्ट्वा तस्मिन् तस्मिन् कार्ये स्वयं प्रवृत्ताः अभवन्। प्रसङ्गतः उल्लेख्यं यत् जनसमुद्भवार्थं सः क्रमेण मुखबाहूरूपादेभ्यः ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रान् असृजत्, वर्णानुसारेण च पृथक् पृथक् कर्माणि व्यवस्थापितवान्। सदसत्स्वरूपमनसः असंख्यानि मन्वन्तराणि, सृष्टिप्रलयोऽपि असंख्यवारं भवति। एतत् सर्वं परमात्मनः केवलं क्रीडा एव, एतत् क्रीडाव्यजेन स कृतवान् इत्यपि वक्तुं शक्यते

“मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च।

क्रीडन्निवैतत् कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥” (१/८०)

स्वयं मनोः सृष्टिकर्ता

स परमेश्वरः ब्रह्मा तस्य शरीरं द्विधा विभज्य अर्धं पुरुषः अर्धं नारी इत्येवम् असृजत्, ततः तयोः मैथुनधर्मेण 'विराट्' इत्याखं पुरुषं सृष्टवान्। स विराट्-पुरुषः एव पुनः तपसा मनुं सृष्टवान्। अतः सः जगतः निर्माता इति उच्यते। अपरपक्षे परमेश्वरः सृष्टेः प्रारम्भे धर्मशास्त्रं सज्जीकृत्य मनुम् उपदिष्टवान्। भगवान् मनुः प्राणिनां हिताय कठोरतपसा मरीचि-अलि-अङ्गिरा-पुलस्त्यादीन् दश प्रजापतीन् सृष्टवान्। ततः स्थावर-जङ्गमात्मकं वस्तु सृष्टवान्। अर्थात् कर्मफलानुयायिनः जरायुज-अण्डज-स्वेदज-उद्भिज्ज्वक्षलतादीन् सृष्टवान्।

संहारकर्ता

स अचिन्त्यपराक्रमः परमेश्वरः एवं स्थावरजङ्गमात्मकं समग्रं जगत् मनुं च सृष्ट्वा कालेन कालं विनश्य पुनः प्रलयकाले स्वयमेव अन्तर्धानं करोति । सः यदा सृष्टिं स्थितिं च कर्तुम् इच्छति तदा अयं संसारः सक्रियः भवति; पुनः यदा सः शान्ततया निद्रां करोति तदा सर्वं जगत् निमीलितं भवति । यदा जीवात्मा अपि सूक्ष्मशरीरं धृत्वा स्थावरजङ्गमबीजानि आश्रयति तदा संसृष्टप्राणादिभिः सह संयुज्य स्थूलशरीरं गृह्णाति । एवं परमेश्वरः स्वस्य जाग्रत्स्वप्नावस्थाभ्याम् एतत् समग्रं स्थावरजङ्गमजगत् सृजति नाशयति च -

“एवं स जाग्रत्स्वप्नाभ्यामिदं सर्वं चराचरम् ।

सञ्जीवयति चाजस्रं प्रमापयति चाव्ययः ॥” (१/५७)

जीवस्य ब्रह्मत्वप्राप्तेः उपायाः

सर्ववैदिकहोमयागरूपक्रियाः नश्यन्ति, परन्तु अक्षरं ओङ्कारं वा अक्षयं प्रजापतिब्रह्म इति स्मरतु इत्युवाच भगवान् मनुः । तत् प्राप्तुम् ओङ्कारस्य जपः श्रेष्ठः । जीवक्षेत्रज्ञौ उभौ पृथिवीप्रभृतिपञ्चमहाभूतैः पर्यावृत्तौ उत्कृष्टापकृष्टसकलजीवेषु स्थितं परमात्मानम् आश्रित्य निवसतः । स परमेश्वरः स्थूलसूक्ष्मनानारूपैः विद्यमानेषु सर्वेषु द्रव्येषु व्याप्तः तिष्ठति, यतो हि स जगतः कारणम् -

“तावुभौ भूतसम्पृक्तौ महान् क्षेत्रज्ञ एव च ।

उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥” (१२/१४)

तस्य परमात्मनः शरीरात् असंख्यमूर्तयः अर्थात् जगतः कार्यकारणशक्तिस्वरूपाः सर्वे पदार्थाः निःसृताः भवन्ति, ताः मूर्तिः च उच्चनीचादिभेदेन नानाजीवैः नानाकर्मसु सचेष्टाः भवन्ति-

“असंख्या मूर्तयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः ।

उच्चावचानि भूतानि सततं चेष्टयन्ति याः ॥” (१२/१५)

यदा तेषु सर्वेषु शरीरेषु दुष्कृतिकारी जीवः दुःखमनुभवति तदा स देहारम्भकमहाभूतानां सूक्ष्मभागेषु पृथक् पृथक् लीनो भवति । मनुमते यदि कोऽपि द्विजः वर्षत्रयम् ओङ्कारं व्याहृतियुक्तं साविलीमन्त्रं गायत्रीमन्त्रं वा पठति, सः वायुवत् स्वतन्त्रतया यत्र तत्र गन्तुं शक्नोति अर्थात् ब्रह्मस्वरूपो भूत्वा ब्रह्मत्वं प्राप्तुं शक्नोति-

“योऽधीतेऽहन्यहन्येतांस्त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः ।

स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान् ॥” (२/८२)

इदम् एकाक्षरं अर्थात् ओङ्कारो भवति परब्रह्मं, प्राणायामसमूहः श्रेष्ठतपस्या, साविली मन्त्रापेक्षया उत्कृष्टं किमपि नास्ति ।

विविधस्वरूपाः

इदं ब्रह्म यमस्वरूपं, तेन पापिनः दण्ड्यन्ते । तेन यमेन विहितां यातनां शरीरं भुङ्क्ते । एतेषु पाञ्चभौतिकेषु शरीरेषु यातनानां भोगे सति शरीराणि पुनः पञ्चसु भूतेषु लयप्राप्ताः भवन्ति । स जीवः नरकपीडनयोग्ये तस्मिन् शरीरे पापकर्मणाम् अशुभं परिणामं भुङ्क्ते अर्थात् निषिद्धशब्दरूपरसगन्धादिविषयेषु आसक्तितः उत्पन्नाः सर्वे दोषाः, तस्मात् कारणात् नरके बहु दुःखं भुङ्क्ते, भोगावसाने च निष्पापी भूत्वा तयोः महातेजोमययोः स्वरूपम् आश्रयति ।

अन्तिमे स उक्तवान्- य समग्रजगतः नियन्ता, यः अणूपेक्षयापि अणुः अर्थात् परमसूक्ष्मभूतः, यः हिरण्यवर्णः, स्वप्रवत् केवलं बुद्ध्या एव यः उपलभ्यते, तस्य परमपुरुषस्य ध्यानं करोतु । तं

परमपुरुषं केचित् अग्निः इति, केचित् इन्द्रः, केचित् प्राणः, केचित् सनातनब्रह्म इति मन्यन्ते-

“एतमेके वदन्यग्निं मनुमग्रे प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्मशाश्वतम् ॥” (१२/१२३)

अयं परमपुरुषः पृथिवीप्रभृतिपञ्चमहाभूतरूपेण व्याप्य तिष्ठति, जन्ममृत्युक्षयद्वारा चक्रवत् इदं संसारं परिभ्रामयति । १२/१२४।

एवं यः सर्वभूतेषु व्याप्तं परमात्मानं स्वस्मात् अभिन्नं पश्यति, स सर्वात्मभावं प्राप्य सनातनं अर्थात् परमपदं ब्रह्मभावं प्राप्नोति -

“एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना ।

स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम् ॥” (१२/१२५)

दर्शनस्य चिराकाङ्क्षितविषयः भवति मोक्षः । पर्यालोचनान्ते वक्तुं शक्यते यत् शास्त्राध्ययनेन मोक्षलाभः सम्भवः इत्येतत् भगवान् मनुः अवदत् । ब्रह्मणः जिज्ञासा चेत् ब्रह्मस्वरूपं ज्ञातव्यं, तत् प्राप्तुम् इच्छति चेत् जीवजगन्मायाप्रभृतिविषयाः ज्ञातव्याः, कारणं एतेषां सर्वेषां मूलकारणं ब्रह्म । केवलं कथनमात्रेण मोक्षः न सिद्ध्यति । कैवल्यलाभाय अज्ञानस्य नाशार्थं दीर्घज्ञानस्य कर्मणः एकाग्रता च आवश्यकी । तदैव अयं शास्त्राध्ययनप्रसङ्गः सार्थकः भवति ।

ग्रन्थसूची

बन्दोपाध्यायः, मानबेन्दुः, मनुसंहिता, सदेश, कोलकाता - २००४।

जाना, सुनिलकुमारः, मनुसंहिता (प्रथमाध्यायः), संस्कृत पुस्तक भाण्डार, कलकाता - २००८।

पहाडी, अन्नदाशङ्करः, मनुसंहिता (द्वितीयाध्यायः), संस्कृतबुकडिपो, कलकाता - २००५।

बन्दोपाध्यायः, अशोककुमारः, मनुसंहिता (सप्तमाध्यायः), सदेशः, कलकाता - २००९।

दासः, गुरुचरणः, मनुसंहिता(द्वितीयाध्यायः), संस्कृत पुस्तक भाण्डार, कलकाता - १४११ बङ्गाब्दः ।

शास्त्री, हरगोबिन्दः, मनुस्मृतिः(हिन्दिः), चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी - १९९७।

सुरेन्द्रकुमारः, मनुस्मृतिः(हिन्दिः), आर्षसाहित्य प्रचारट्रस्ट, दिल्ली - १९९९।

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XVI. Book I-IV

January - December 2024

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation,